

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

KARIMOV O'ktam Mengliyevich

HOZIRGI KUNDA ERONNING MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDAGI

MANFAATLARI TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

